

ISSN (en línea) 2683-9199

NCIRT

XLIII

Seminario de Edición y Crítica Textual

Buenos Aires

2023

Incipit está indizada en el LATINDEX Directorio y en las siguientes bases de datos bibliográficas: Núcleo Básico de Revistas Argentinas, BINPAR/Malena, ERIH Plus, LatinRev, ROAD, MLA (Modern Language Association), DIALNET (Universidad de La Rioja, España), International Medieval Bibliography (Universidad de Leeds, Inglaterra) y MIAR. Asimismo es parte de los registros de: Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini (Prato, Florencia, Italia), Centre de documentation Andre Georges Haudricourt (CNRS, Francia), MEDIEVALIA (Universidad Autónoma de México), Portal del Hispanismo (Instituto Cervantes, España), IBZ (Internationale Bibliographie der geistes-und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur / International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences), IBR (International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences), estas dos últimas con sede en Berlín (Alemania), Mirabel, Wikidata, CORE, Sudoc, WorldCat, y Google Scholar.

La revista está categorizada en el nivel de excelencia del Sistema Latindex (Grupo 1) e integra el Núcleo Básico de Revistas Científicas del CONICET.

Publicado por
Seminario de Edición y Crítica Textual
Palacio Sarmiento
M. T. de Alvear 1650 (C1060AAD) - CABA
República Argentina
secrit@conicet.gov.ar
<https://iibicrit.conicet.gov.ar>

© 2023 Incipit
ISSN (en línea) 2683-9199

INCIPIT

Fundador

†Germán Orduna

Directora

María Mercedes Rodríguez Temperley

Secretarios de Redacción

Juan Héctor Fuentes

Pablo E. Saracino

Correctora

Andrea María Estrada

Gestión Open Journal System

Gabriel Calarco

Gimena del Rio Riande

Incipit es el boletín anual del Seminario de Edición y Crítica Textual (SECRIT).

Destinado a difundir los trabajos del Seminario, publica colaboraciones originales dedicadas a los problemas y métodos de edición y crítica textual de obras españolas de la Península y de América, desde la Edad Media a nuestros días. También entran en su campo desde problemas codicológicos y noticias de archivos y repositorios bibliográficos, hasta temas de lengua, estructura y estilo vinculados al texto o a la historia del texto.

Ejercerá la dirección el Director del SECRIT, asistido por un Consejo Editorial y Asesor integrado por especialistas de la Argentina y del extranjero, que cumplirán funciones de referato.

Antiguos miembros del Consejo Asesor
In memoriam

Keith Whinnom †1986
(Universidad de Exeter)

Derek Lomax †1992
(Universidad de Birmingham)

Ángel Battistessa †1993
(Universidad de Buenos Aires)

Ignacio Chicoy-Daban †1997
(Universidad de Toronto)

Lloyd Kasten †1999
(Universidad de Wisconsin)

Manuel Alvar †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Guillermo Guitarte †2001
(Boston College)

Rafael Lapesa †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Bruce Wardropper †2004
(Duke University)

Diego Catalán †2008
(Universidad de California)

Margherita Morreale †2012
(Università degli Studi di Padova)

Alberto Varvaro †2014
Università di Napoli

Alberto Blecuá †2020
(Universidad Autónoma de Barcelona)

Consejo Asesor

- Carlos Alvar (Universidad de Alcalá)
- Vicenç Beltran (Accademia Nazionale dei Lincei)
- Patrizia Botta (Università di Roma “La Sapienza”)
- Juan Carlos Conde (Universidad de Salamanca)
- Giuseppe Di Stefano (Università di Pisa)
- Charles B. Faulhaber (University of California at Berkeley)
- Inés Fernández Ordóñez (Universidad Autónoma de Madrid)
- Emily Francomano (Georgetown University)
- Laurette Godinas (Universidad Nacional Autónoma de México)
- Fernando Gómez Redondo (Universidad de Alcalá)
- Javier Roberto González (Universidad Católica Argentina)
- Marta Haro Cortés (Universitat de València)
- Alejandro Higashi (Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa)
- Carlos Heusch (École Normale Supérieure de Lyon)
- Johannes Kabatek (Universität Zürich)
- Maxim P. A. M. Kerkhof (Radboud Universiteit Nijmegen)
- María Jesús Lacarra (Universidad de Zaragoza)
- José Manuel Lucía Megías (Universidad Complutense de Madrid)
- Julián Martín Abad (Biblioteca Nacional de España)
- Alberto Montaner Frutos (Universidad de Zaragoza)
- Miguel Ángel Pérez Priego (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
- Pedro Sánchez-Prieto Borja (Universidad de Alcalá)
- Joseph T. Snow (Michigan State University)
- Barry Taylor (British Library)
- Isabel Uría (Universidad de Oviedo)
- Aengus Ward (University of Birmingham)

Consejo Editorial

Guillermo Alvar Nuño (Universidad de Alcalá)

Filipe Alves Moreira (Universidade do Porto)

Hugo O. Bizzarri (Université de Fribourg)

Elisa Borsari (Universidad de Córdoba)

Gloria B. Chicote (Universidad Nacional de La Plata)

Lilia E. Ferrario de Orduna (IIBICRIT)

Leonardo Funes (Universidad de Buenos Aires - IIBICRIT)

Manuel Hijano Villegas (Durham University)

Marta Lacomba (Université Bordeaux Montaigne)

José Julio Martín Romero (Universidad de Jaén)

José Luis Moure (IIBICRIT)

Jorge N. Ferro (IIBICRIT)

Devid Paolini (The City College of New York)

Lourdes Soriano Robles (Universitat de Barcelona)

Carina Zubillaga (Universidad de Buenos Aires - IIBICRIT)

INCIPIT
XLIII
(2023)

ÍNDICE

PALABRAS DE LA DIRECTORA..... 9

ARTÍCULOS

FRADEJAS, Juan Manuel: *Ex Cenobio Sancti Ysidori Legionensis usque ad Bibliothecam Regiam Belgicam: de Partidas, Cronicones y Sermones romances* 15

BOHDZIEWICZ, Soledad, y BORELLI, Marcela: Catálogo de fragmentos manuscritos de la Biblioteca y Centro de Investigación “San Alonso de Orozco” 39

GRASSO, Ludmila: Las composiciones de mossén Francesc Barceló en *Les trobes o Lahors de la Verge* (LV *74) y su vínculo con el sistema literario valenciano tardomedieval: recursos formales, tópicos literarios (y una propuesta de edición crítica) 93

MARINI, Massimo: *Santa Fe, cuán bien pareces*: un romance fronterizo de tradición impresa y manuscrita..... 151

CONDE, Juan Carlos: Buenos Aires-Cambridge, 1947: sobre la llegada de María Rosa Lida a los Estados Unidos y una línea nonata de su investigación..... 177

NOTAS

HOOK, David: Sobre las relaciones textuales de *La destrucción de Jerusalem* (Toledo: Sucesor de Pedro Hagenbach, c. 1510?)227

RESEÑAS

Pascual-Argente, Clara. *Memory, Media, and Empire in the Castilian Romances of Antiquity. Alexander's Heirs*. Brill publishing. Series: The Medieval and Early Modern Iberian World, Volume: 83, 2022 (Agustina Miguens) 237

Casais, Alejandro (ed.), *Dossier "Materia de Bretaña en el mundo ibérico"*, en *Letras*, 86, julio-diciembre 2022 (Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires), 2022 (Manuel Abeledo) 243

Hijano Villegas, Manuel (ed). *Estoria del fecho de los godos*. Edición crítica y estudio. 2 volúmenes. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2021 (Maximiliano Soler Bistué)..... 251

Diego Vila, *Furores impresos. La saga de las primeras lecturas del Quijote*, Madrid: Pigmalión, 2022 (Erica Janin) 257

Patrizia Botta (coord.), *Poesía y música en la Roma barroca. El cancionero español Corsini 625*, Nápoles: Liguori, 2022. (Claudia Inés Raposo) 263

LIBROS RECIBIDOS EN DONACIÓN..... 271

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS..... 273

Reseñas

5) El problema de la interpretación, de los modos de significar que son propios de la literatura artúrica, y que son diversos de los nuestros, es el tema sobre el que se construye la introducción de Casais (7-8, 10), pero también es un elemento que esta comparte con preocupaciones centrales abordadas asiduamente en mi trabajo y en el de Cuesta, que hacen particular hincapié en las diferencias, en términos literarios, entre “significar” y “representar”.

Todos los elementos mencionados dan cuenta, y me parece que queda en evidencia a partir de esta reseña, de la vitalidad de los estudios artúricos en el presente (especialmente en el ámbito hispánico, pero siempre en un visible e intenso diálogo con otros espacios), y de la conformación de redes e intercambios para los que el *dossier* compilado por Alejandro Casais representa, sin duda, un material y un estímulo de excelente nivel académico y de un valor inapreciable.

MANUEL ABELEDO

Universidad de Buenos Aires

Manuel Hijano Villegas (ed). *Estoria del fecho de los godos. Edición crítica y estudio. 2 volúmenes*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2021. CXVII + 737 páginas, ISBN 978-84-1311-443-9 (impreso, volumen 1) y 978-84-1311-621-1 (impreso, volumen 2).

La *Estoria del fecho de los godos* constituye una pieza clave en la etapa final del extenso proceso evolutivo de la prosa medieval castellana. La presentación de un texto crítico de acuerdo a criterios modernos y el estudio de Manuel Hijano Villegas que la antecede vienen a completar lo que era una tarea pendiente en el campo del hispanomedievalismo ya que, hasta el momento, solo se disponía de la edición del marqués de Fuenssanta del Valle en 1893. Para mayor complejidad, la *Estoria* se difundió a lo largo del siglo XV en dos versiones, la *Estoria amplia* (objeto

de la edición que nos ocupa) y la *breve*, cada una con una tradición textual propia, conservadas en diecisiete testimonios (diez de la *amplia* y siete de la *breve*) además de otros cuatro manuscritos que contienen pasajes de diversa extensión.

Ahora bien, el interés de estos dos volúmenes no se agota en su objeto. Desde las primeras líneas, el prólogo da cuenta de una meditada reflexión acerca de la tarea ecdótica y el estudio de fuentes medievales. En este sentido, el editor vuelve sobre los primeros pasos de lo que fue su investigación doctoral, defendida en el año 2005 y que alcanza con esta publicación su culminación, para preguntarse por el interés y el sentido que puede tener en la actualidad la edición de un texto como la *Estoria del fecho de los godos*. Como respuesta, el autor reseña, por un lado, el valor historiográfico de este texto como compendio de “tendencias decisivas en la evolución de la crónica romance en Castilla desde mediados del siglo XIII hasta principios del XV”, una verdadera suma crónica de acuerdo con sus fuentes, desde las versiones romances de la obra de Rodrigo Jiménez de Rada, el modelo de la historia nacional de Alfonso X y su *Estoria de España*, la incorporación de la ficción al discurso histórico en el modelo postalfonsí y su reapropiación por parte de la corona a mediados del Trecento hasta la tradición analítica surgida en centros urbanos (XIII). Este texto proporciona, en definitiva, la posibilidad de “comprobar cómo trabajaba un compilador romance a mediados del siglo XV” (XXIX). Por otro lado, Hijano Villegas señala un distanciamiento respecto de los postulados teóricos que guiaron su trabajo doctoral más cercanos a la denominada “New Philology”. En esa oportunidad, tal y como se declara más adelante, primó un criterio bédierista más que lachmanniano con el propósito de que “la edición plasmase el texto de la crónica sin excluir de sus páginas el testimonio” (CXI), criterio basado en el carácter híbrido de una obra (XXIII) que carece de una intencionalidad autoral clara (CXI).

En la presente edición, Hijano Villegas ha optado, en cambio, por “una política más intervencionista, regularizando el texto de la tesis” haciéndolo así más accesible al lector (CXII). La exposición honesta de

la variación de criterios editoriales nos permite comprender mejor el complejo proceso de establecimiento de un texto crítico (ardua labor que, como en este caso, puede llevar más de dos décadas) y ofrece además la oportunidad invaluable de acceder en cierta medida al “taller” del editor. Hay que decir que el resultado que el lector tiene hoy entre manos de ningún modo excluye el testimonio. Muy al contrario, la elección del manuscrito base (el 326 denominado *Bi*, conservado en la Universidad de Birmingham), fundamentada con todo rigor ecdótico en aquella oportunidad, se consume ahora con la *recensio* actualizada con una nutrida descripción e incorporación de los testimonios de la tradición textual recientemente descubiertos.

El estudio está compuesto por cinco capítulos abocados a los aspectos textuales, históricos y materiales. El primero de ellos, “La ‘Estoria del fecho de los godos’: características generales y contexto”, describe este proyecto historiográfico como una compilación “sin otro criterio aparente que el de crear un producto sin lagunas que interrumpiesen el continuo narrativo de la crónica”, cuyo resultado es un texto toscamente ensamblado en el que el cronista se ha montado sobre la estructura y el prestigio de Jiménez de Rada para pasar completamente inadvertido, rasgos que conforman las prácticas compilatorias propias de la tradición postalfonsí (XXIII-XXIV). En este punto, sin embargo, se identifican diferencias entre ambas versiones, dado que el compilador de la *Estoria breve* exhibe más ambiciones autorales y se dirige al lector en diversas ocasiones (XXIC). Hijano Villegas destaca al final de este apartado que la *Estoria del fecho de los godos* se hace eco de los cambios culturales que estaban teniendo lugar a lo largo del siglo XIV en el que el libro, como capital simbólico, comienza a circular fuera de los ámbitos eclesiástico y regio para engalanar las nuevas bibliotecas privadas de la alta y baja nobleza (XXV). Se señala seguidamente el carácter andaluz del texto, más precisamente, en el entorno de Sevilla tanto por indicios internos y por su uso como fuente por parte de autores andaluces (como Pedro de Escavias o Diego de Valera), como por el hecho de que al menos cuatro testimonios de la crónica están vinculados a esta ciudad. En

cuanto a la fecha de composición, Hijano Villegas trae a consideración el descubrimiento de la denominada “Adición de Moguer” (editada en el “Apéndice II” que contiene los capítulos dedicados a los reinados de Pedro I y Juan II) en testimonios de la versión *breve*, lo que permitiría conjeturar que estos capítulos no fueron agregados posteriores, sino que formaron parte de la obra desde el principio y, en consecuencia, llevar la redacción a 1430, más de dos décadas más tarde que la fecha propuesta por Diego Catalán. Sin embargo, el propio editor se distancia de esta hipótesis que se sustenta en variantes ubicadas en la sección final del texto, sometida siempre a deterioros, lo que lleva a Hijano Villegas a dejar en suspenso la datación del texto.

El segundo capítulo, “Estructura y composición”, se aboca a describir las familias de manuscritos de cada una de las dos versiones. Hijano Villega continúa y desarrolla las principales hipótesis de Diego Catalán, primero, al considerar a los dos grandes modelos o “formaciones cronísticas”, la *Estoria amplia* y la *Estoria breve*, que ordenan la tradición en dos versiones “como si fueran dos testimonios de un mismo arquetipo” (XXIX); en segundo lugar, que la distribución de las fuentes de ese arquetipo, la *Estoria del fecho de los godos*, era idéntica a la de la *Estoria amplia*, y, por lo tanto, en tercer lugar, la *Estoria breve*, más lejana al texto original, habría introducido innovaciones sustituyendo material dos secciones de la compilación original y, además, interpolando material de la *Estoria de España* ajeno a al arquetipo (XXX). La comparación de la materia histórica en las cinco secciones del texto identificadas por el editor (acompañada de un cuadro muy esclarecedor) permite poner de relieve que las versiones tienden a utilizar las mismas fuentes de distinto modo, a veces coincidentes (secciones I, III y V) mientras que en otras (secciones II y IV) difieren totalmente, y que es la *Estoria amplia* la que transmite la estructura de la compilación original, el arquetipo de la *Estoria del fecho de los godos* (XLIII).

Como simple muestra de la complejidad del cotejo llevado a cabo por Hijano Villegas, se apunta que las innovaciones en la segunda sección dedicada a los reyes godos de Tanauso en adelante tienden a aligerar

el texto de las fuentes y a la concisión en la *Estoria amplia*, mientras que en la *Estoria breve*, paradójicamente, se revela una tendencia a la amplificación mediante la interpolación de los capítulos de la *Estoria de España* correspondientes (XXXVI). La sección final de la crónica conlleva complejidades todavía mayores para determinar la relación entre ambas versiones, dado que no se conserva ningún manuscrito cronístico que transmita ambas fuentes (un *Toledano romanzado* seguido de la “Continuación del Toledano”) sin las intervenciones propias de la *Estoria del fecho de los godos*. El modelo propuesto en este volumen permite a Hijano Villegas proponer de manera tentativa que la “Continuación del Toledano” pertenecía al arquetipo y que la *Estoria breve* lo habría adicionado a su copia del *Toledano romanzado* (XLIV).

El tercer capítulo, “Fuentes y modelos textuales”, ofrece información básica e indispensable de cada uno de los textos empleados en la composición de la *Estoria del fecho de los godos*: el *Toledano romanzado*, la *Estoria de España*, la denominada “Continuación del Toledano” (texto con el que la *Estoria del fecho...* completa el relato de Jiménez de Rada hasta el reinado de Juan II), la *Historia hasta 1288 dialogada*, la *Crónica de Alfonso XI* y el *Poema de Alfonso XI* (el cronista abrevia la materia de este reinado respetando la estructura por años de reinado y va dando mayores detalles a medida que avanza el relato hasta los capítulos dedicados a las batallas de El Salado y Algeciras pareciera ser copia casi literal del texto de Fernán Sánchez de Valladolid) y los *Antiguos anales sevillanos*. La exposición de los distintos textos en los que abrevó esta crónica permite dar una idea acabada del modo en que el cronista “consiguió tejer una narración continuada sobre el pasado hispánico hasta comienzos del siglo xv” y la forma en que se apartó, modificó o reutilizó sus modelos (XLV). El resultado de la reunión de fuentes tan diversas es, como el propio Hijano Villegas ha señalado en otros estudios, un texto fuertemente polifónico en los que cada tradición historiográfica aporta visiones alternativas y diversas voces de la historia del reino. Asimismo, estos volúmenes ofrecen no solo una edición completa del texto de la *Estoria del fecho de los godos* y observar en su contexto de composición y

circulación las variantes propias de algunas de las versiones de la *Estoria de España*; sino que también “ponen a disposición de los lectores, por primera vez, teniendo en cuenta el conjunto de la tradición textual, tres segmentos narrativos que corresponden a otras tantas obras historiográficas”: la “Historia gótica” del *Toledano romanzado* (fragmentariamente), la *Historia hasta 1288 dialogada* y los *Anales sevillanos* (CXII).

El cuarto capítulo, “Textos y tradiciones manuscritas” reúne el inventario y la descripción material de cada uno de los testimonios manuscritos que conforman la frondosa tradición textual de la *Estoria de fecho de los godos*, tanto de la *amplia* (ocho códices) como de la *breve* (cuatro manuscritos), así como las relaciones entre los manuscritos y las copias existentes. El manuscrito *Bi* (Ms. 326, University of Birmingham – Special Collections) del siglo xv es el que recibe la mayor atención. Dos son los principales fundamentos de la elección de este ejemplar poco conocido como base para el establecimiento del texto crítico de la *Estoria amplia*: primero, su antigüedad; y, por otro lado, la “nula disposición a innovar ni corregir defectos” producto de la impericia del copista “que se limitó a reproducir mecánicamente sin interesarse por su contenido”, lo que garantizan la fidelidad del texto a su antígrafo, no muy lejano al original, y lo convierten en una opción óptima (LXVI). Se presenta asimismo un árbol textual de la crónica a partir de dieciocho testimonios del texto que participan, a su vez, de la tradición de las tres fuentes principales de esta crónica por lo que Hijano Villegas incluye además una descripción de los testimonios consultados para cotejar variantes en las secciones correspondientes.

En el capítulo V, “Esta edición”, se ofrecen muy detalladamente los criterios y normas de presentación del texto crítico de la *Estoria...* a los que ya hemos aludido más arriba en términos generales. Las notas que acompañan la edición, además de indicar las enmiendas realizadas al testimonio *Bi* y ofrecer las variantes correspondientes, permiten conocer en el transcurso de la lectura “el carácter y comportamiento de las dos familias de la *Estoria del fecho de los godos*” (CXVI).

En suma, el estudio de la tradición manuscrita de la *Estoria de fecho de los godos* y de sus fuentes, así como la disposición y establecimiento del texto crítico, permiten comprender la compleja dinámica en que las distintas tradiciones historiográficas sobrevivieron a los siglos y se adaptaron a las distintas formas de lectura y de circulación. Es por ello que la edición que acabamos de comentar, producto de un esfuerzo de más de veinte años, se constituye en un texto de referencia para el estudio de la crónica castellana en la compleja transición de la Baja Edad Media a la Modernidad.

MAXIMILIANO SOLER BISTUÉ
IIBICRIT SECRIT – (CONICET)
Universidad de Buenos Aires

Juan Diego Vila. *Furores impresos. La saga de las primeras lecturas del Quijote*. Madrid: Sial Pigmalión (Colección Cervantes), 2022, 342 pp., ISBN 978-84-18888-84-7.

Si ya es de por sí un inmenso placer leer el *Quijote*, este se multiplica cuando lo leemos acompañados por Juan Diego Vila. El género “reseña” me obliga a la descripción somera y al comentario sobrio de las páginas de este estudio de la Colección Cervantina, dirigida por José Manuel Lucía Megías, de Pigmalión editorial; a causa de ello, estas páginas no hacen justicia al libro por la incapacidad de dar cuenta del disfrute enorme que entraña su lectura. *Furores impresos*, con prólogo de Ruth Fine e imagen de cubierta de Miguel Rep, es puro goce.

El texto se dispone en una introducción y cuatro partes que dan forma al libro; cada una de ellas cuenta con una serie de capítulos que giran en torno de una temática común y, mediante el análisis del impacto del *Quijote* de 1605 en la secuela de 1615, se hilvanan a partir de un hilo conductor: la problematización de la pasión lectora. En la